

Analisis Hukum Terkait Kebijakan dan Praktik Penayangan Iklan Alat Kontrasepsi di Indonesia Terhadap Anak Dibawah Umur

Mohammad Thoriq Zadien Rafie¹, Panji Ahmad Setiawan², Sindy Meriahni Amelia³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2110611132@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611268@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611202@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Iklan merupakan elemen esensial dalam rangkaian aktivitas promosi produk, yang menekankan aspek citra untuk menciptakan produk yang sukses di pasar. Kegiatan penyiaran iklan saat ini dilakukan secara masif oleh pelaku usaha yang tidak hanya memanfaatkan penyiaran iklan melalui media konvensional, tetapi pelaku usaha juga memanfaatkan media elektronik untuk melakukan penyiaran iklan. Dalam hal penayangan iklan, pelaku usaha tetap diwajibkan untuk membuat suatu iklan dengan menjunjung tinggi kode etik periklanan dan pedoman perilaku penyiaran agar periklanan tersebut tidak melanggar hak-hak yang melekat pada diri konsumen. Salah satu contohnya yakni adanya pembatasan terhadap waktu penayangan suatu iklan bagi produk-produk yang berhubungan dengan seksualitas seperti halnya alat kontrasepsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan berdasarkan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai batasan waktu penayangan iklan alat kontrasepsi di media sosial

Abstrak

Advertising is an essential element in a series of product promotion activities, which emphasizes the image aspect to create a successful product on the market. Advertising broadcasting activities are currently carried out on a massive scale by business actors who not only utilize advertising broadcasting through conventional media, but business actors also utilize electronic media to broadcast advertising. In terms of broadcasting advertisements, business actors are still required to create advertisements by upholding the advertising code of ethics and broadcasting behavior guidelines so that the advertisement does not violate the inherent rights of consumers. One example is the limitation on the display time of advertisements for products related to sexuality, such as contraceptives. This research is normative legal research with the approach method used in this research is an approach based on statutory regulations and an approach based on concepts. The results of this research indicate that there is a legal vacuum regarding time limits for displaying contraceptive advertisements on social media

Article History

Received 20 Nov, 2024

Revised 25 Nov, 2024

Accepted 29 Nov 2024

Available online 08 Dec. 2024

Keywords:

Iklan, Alat Kontrasepsi, Kekosongan Hukum

Keywords:

Advertising, Contraceptions, Legal Vocuum

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14441166>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah dalam suatu proses perdagangan, maka cara paling ampuh untuk mendapatkan keuntungan tersebut adalah melakukan suatu promosi. Pengertian promosi sebagaimana dapat diartikan sebagai kegiatan penyebarluasan informasi terhadap suatu barang

guna menarik minat pembeli terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Promosi sendiri dapat dilakukan dengan pelbagai metode salah satu hal yang paling sering dan efektif dilakukan adalah promosi melalui iklan. Iklan merupakan elemen esensial dalam rangkaian aktivitas promosi produk, yang menekankan aspek citra untuk menciptakan produk yang sukses di pasar.¹ Penting bagi seorang pelaku usaha untuk menayangkan iklan produknya yang menarik dan berbeda dari yang lain, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Adanya metode periklanan sebagai salah satu cara untuk melakukan promosi tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarang dan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya agar iklan yang ditampilkan tersebut tidak bertentangan dengan norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai penyiaran terhadap iklan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Dalam undang-undang *a quo* dijelaskan bahwa siaran iklan merupakan siaran informasi yang memiliki sifat komersial mengenai suatu barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak.²

Saat ini, kegiatan penyiaran iklan dilakukan secara masif oleh pelaku usaha yang tidak hanya memanfaatkan penyiaran iklan melalui media konvensional, tetapi pelaku usaha juga memanfaatkan media elektronik untuk melakukan penyiaran iklan. Bahkan, jika melihat tren yang terjadi saat ini maka penyiaran iklan lebih sering dilakukan melalui media elektronik dibandingkan media elektronik. Hal itu disebabkan karena adanya perkembangan zaman yang turut membawa perubahan tren beriklan dan perubahan tersebut pula membawa dampak terhadap gaya pelaku usaha untuk melaksanakan periklanan. Periode-periode periklanan dewasa ini cenderung dilangsungkan melalui media sosial, selain karena adanya kemudahan pelaku usaha dalam memasarkan produknya, alasan lain yang menjadikan pemasaran atau periklanan dalam media sosial lebih banyak dilakukan belakangan ini karena adanya kemudahan akses dalam mencari iklan bagi pihak konsumen.³ Walaupun adanya kemudahan dalam memasarkan iklan melalui media sosial yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, pelaku usaha tetap diwajibkan untuk membuat suatu iklan dengan menjunjung tinggi kode etik periklanan dan pedoman perilaku penyiaran agar periklanan tersebut tidak melanggar hak-hak yang melekat pada diri konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Salah satu contoh dari adanya pedoman dalam melakukan penyiaran yakni adanya pembatasan terhadap waktu penayangan suatu iklan bagi produk-produk yang berhubungan dengan seksualitas seperti halnya alat kontrasepsi. Dalam hal penayangan terhadap alat kontrasepsi maka penayangan tersebut harus disajikan dengan cara yang pantas dan hanya boleh ditayangkan pada waktu yang ditujukan untuk audiens dewasa dan hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat.⁵ Senada dengan hal tersebut, didalam Etika Pariwara Indonesia yang mengkategorikan alat kontrasepsi kedalam kategori "Alat dan Perlengkapan Kesehatan di Rumah Tangga" memberikan batasan perihal penyiaran yakni keharusan disiarkan di media dan waktu penyiaran tersebut dikhususkan kepada khalayak dewasa dan tidak boleh mengandung pembenaran terhadap perilaku seks bebas. Selain itu terdapat ketentuan lain yang secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 386/MENKES/SK/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Makanan-Minuman mengenai pedoman teknis yang harus diperhatikan dalam iklan kondom antara lain sebagai berikut:

1. Iklan kondom tidak boleh mendukung secara kegunaan yang bertujuan asusila
2. Iklan kondom agar dilakukan penyesuaian estetika dan tata krama ketimuran
3. Iklan kondom diperlukan spot "IKUTI PETUNJUK PEMAKAIAN"

¹ Santoso, R., Erstiawan, M. S., & Kusworo, A. Y. (2020). Inovasi produk, kreatifitas iklan dan brand trust mendorong keputusan pembelian. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 5(2), 133-145.

² Lebih lanjut lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyiaran

³ Tiara Nabila dan Mutia Sakti. (2023). Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 367-376. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7269.367-376>

⁴ Bambang Eko Turisno, R. Suharto, M. A. N. Z. (2016). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12057>

⁵ Lihat Pasal 38 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Melihat ketentuan khusus mengenai adanya pembatasan waktu penayangan iklan alat kontrasepsi di Indonesia, maka perlakuan khusus tersebut tampaknya hanya dapat berlaku untuk penayangan iklan alat kontrasepsi di televisi. Ketika sebuah stasiun televisi melanggar ketentuan mengenai penayangan jam tayang khusus untuk iklan alat kontrasepsi, maka stasiun televisi tersebut akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Hal ini pernah terjadi ketika kepada stasiun RTV yang menayangkan iklan alat kontrasepsi dengan merek sutra karena menayangkan produk tersebut diluar waktu yang telah ditentukan.⁶ Selanjutnya, stasiun Trans TV juga mengalami hal yang serupa ketika menayangkan iklan alat kontrasepsi dengan merek sutra pada pukul 21.36 WIB dan stasiun Trans TV tersebut diberikan teguran secara tertulis untuk mematuhi P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan.⁷

Adanya tindakan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hanya dapat terjadi ketika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak stasiun televisi. Dewasa ini, penayangan iklan alat kontrasepsi tidak hanya dilakukan melalui media televisi melainkan melalui jejaring internet atau media sosial. Dalam hukum positif Indonesia saat ini, regulasi yang mengatur mengenai pembatasan jam tayang sekilas hanya berlaku untuk media televisi semata. Ketentuan tersebut secara tersirat tidak menjadikan sosial media seperti instagram atau twitter secara mutatis mutandis tunduk pada ketentuan yang dimuat dalam P3 dan SPS KPI tahun 2012. Hal inilah yang menimbulkan suatu permasalahan ketika tidak adanya regulasi hukum yang secara ketat mengatur mengenai pembatasan jam tayang bagi iklan alat kontrasepsi yang ditayangkan melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bahan-bahan hukum lain.⁸ Penelitian jenis normatif pada dasarnya tidak terbatas pada hukum sebagai aturan tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan (*law written in book*) melainkan hukum juga dikonsepsikan sebagai pedoman atau batasan terhadap penilaian apakah suatu perilaku masyarakat sudah memiliki nilai-nilai yang patut atau tidak.⁹

Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan berdasarkan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau aturan hukum baik dari tataran undang-undang hingga pada level aturan teknis sebagai payung hukum yang memiliki keterkaitan apabila dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bersumber dari bermacam-macam pandangan dan doktrin yang terus berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ digunakan untuk mendalami isu permasalahan yang sebelumnya telah dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk dielaborasi dari segi asas-asas hukum, doktrin, atau nilai-nilai yang termuat dalam suatu norma hukum untuk mendapatkan suatu argumentasi dalam menjawab permasalahan hukum yang dibahas.

⁶ Komisi Penyiaran Indonesia, 2015, *Teguran Tertulis Siaran Iklan kondom "Sutra" RTV*, diakses melalui <https://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/32679-teguran-tertulis-siaran-iklan-kondom-sutra-rtv?detail3=23873&detail5=23768>

⁷ Komisi Penyiaran Indonesia, 2015, *Teguran Tertulis Siaran Iklan Kondom "Sutra" Trans TV*, diakses melalui <https://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/32644-teguran-tertulis-siaran-iklan-kondom-sutra-trans-tv?detail3=13826&detail5=23396>

⁸ Johnny Ibrahim, (2005), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, hlm 33

⁹ Jonaedi Ibrahim dan Johnny Ibrahim, (2021), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 124

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 173

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Mengenai Penyiaran Iklan Alat Kontrasepsi di Indonesia

Dalam ranah periklanan, alat kontrasepsi termasuk dalam kategori produk AKROBAT (alkohol, kondom, rokok, dan obat-obatan) yang mendapatkan perlakuan dan ketentuan khusus. Produk-produk tersebut diatur dengan ketat dalam proses pembuatan dan penayangan iklannya. Namun, iklan “alat kontrasepsi” secara khusus tidak memiliki peraturan yang jelas, maka aturan yang ada hanya bergantung pada norma kesopanan, perlindungan anak dan remaja, serta ketentuan jam tayang untuk iklan dewasa di televisi. Iklan yang berhubungan dengan seksualitas, terutama mengenai produk kondom, sering kali memicu perdebatan karena norma yang berlaku di Indonesia identik dengan nilai-nilai adat ketimuran. Menurut masyarakat Indonesia, kondom sering dianggap sebagai alat yang mendukung perilaku seks bebas, yang sering menimbulkan kontroversi. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan untuk memberikan informasi kesehatan seksual yang akurat dan tekanan sosial akibat pandangan tradisional terhadap isu seksualitas.¹¹

Seperti yang kita ketahui, bahwa iklan-iklan alat kontrasepsi di Indonesia biasa identik dengan pembawaan yang berbau seksual dan mengarah kepada unsur pornografi atau cabul, dengan berbagai istilah-istilah vulgar dan semacamnya. Tentu hal tersebut dapat merusak moral atau perilaku sosial yang baik, termasuk yang mengarah pada perilaku negatif, kekerasan, atau penyimpangan sosial, serta bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat, dan budaya lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Terlebih lagi dampaknya terhadap anak yang pada masa sekarang ini dapat dengan mudah mengakses berbagai media sosial dan internet, tentu dikhawatirkan akan merusak moral anak dan nilai-nilai budaya kita kedepannya.

Sejauh ini dalam hukum Indonesia kurang lebih terdapat beberapa peraturan yang mengatur secara umum mengenai iklan, penyiaran, dan informasi elektronik. Dalam hal periklanan, aturan tentang alat kontrasepsi tidak diatur secara khusus dan jelas dalam peraturan-peraturan di Indonesia, melainkan lebih ditekankan terhadap etika yang berlaku dalam konteks sosial budaya Indonesia. Menurut Etika Pariwisata Indonesia (EPI), etika periklanan merujuk pada aturan-aturan normatif yang mengatur profesi dan praktik bisnis di bidang periklanan, yang telah disepakati untuk dihormati, dipatuhi, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga yang terkait. Secara umum, etika periklanan dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang disepakati bersama mengenai profesi dan kegiatan usaha dalam industri periklanan, yang harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan periklanan.

Etika periklanan berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip moral dalam dunia periklanan, yang mencakup pertimbangan tentang kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas saat merancang, membuat, dan menyebarkan iklan. Etika ini mengharuskan iklan untuk disampaikan secara jujur, menghargai norma sosial dan budaya, menghindari manipulasi yang merugikan, serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan individu. Etika periklanan memiliki berbagai peran dan tujuan yang sangat penting dalam industri periklanan dan komunikasi pemasaran secara keseluruhan. Tujuan dan peran tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa iklan diselenggarakan dengan integritas dan tanggung jawab, serta membangun hubungan yang positif antara pelaku periklanan dan konsumen.¹²

Dalam hal regulasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan salah satu regulasi dasar yang mengatur penyiaran di Indonesia, termasuk iklan yang disiarkan melalui berbagai media penyiaran. Undang-undang ini menetapkan bahwa penyiaran, baik yang bersifat informatif, edukatif, maupun hiburan, harus bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, setiap iklan yang disiarkan, termasuk iklan produk kesehatan seperti alat kontrasepsi, harus mematuhi norma sosial, etika, dan budaya yang berlaku di Indonesia. Khususnya dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk

¹¹ Rih, S. (2021). Analisis Semiotika Judith Williamson Pada Iklan Kondom Sutra OK Versi Motor Freestyle (2016). *JURNAL Dasarupa: Desain dan Seni Rupa*, Vol 3, No. 1.

¹² Widyarningsih, D. Z., Bahri, D. S., & Handoko, D. (2024). Peran etika periklanan dalam mencegah iklan yang menyesatkan. *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi*, Vol 2, No. 3.

mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, serta meningkatkan moralitas, nilai-nilai agama, dan jati diri bangsa. Penyiaran juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan kesadaran hukum dan disiplin nasional.¹³

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur mengenai berbagai iklan, khususnya dalam sosial media yang sekarang dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini memperbarui ketentuan-ketentuan terkait penyalahgunaan informasi elektronik, termasuk iklan yang melanggar etika. UU ITE yang baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik, termasuk periklanan digital atau online, dengan memperketat pengaturan terhadap konten yang menyesatkan, tidak etis, atau yang melanggar hak individu atau kelompok. Beberapa pasal dalam UU ITE yang relevan dengan iklan yang melanggar etika atau norma yang berlaku adalah Pasal 27 ayat (1) yang melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan atau norma publik, seperti iklan yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau penghinaan terhadap martabat manusia.¹⁴

2. Kekosongan Regulasi Terhadap Penyiaran Iklan Alat Kontrasepsi di Media Sosial Mengenai Batasan Waktu

Pada zaman yang semakin modern ini tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial menjadi sarana penting dalam berkomunikasi. Di samping pengguna media sosial yang semakin banyak dan berkembang seiring berjalannya waktu, platform media sosial semakin bertambah nilai pula sarana tersebut apabila dilihat dari perspektif fungsional. Media sosial sebagai media komunikasi, media hiburan, bahkan juga mengabsorpsi kebutuhan masa kini yaitu sebagai penunjang kebutuhan bisnis di kalangan masyarakat. Merujuk pada bisnis yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berjualan. Kegiatan berjualan di media sosial jelas dapat dikatakan sifatnya terbuka bagi siapa saja dan cakupannya luas.

Dalam berjualan yang membutuhkan promosi dengan tujuan melancarkan keberlangsungan jual beli sering ditandai dengan adanya iklan dalam media sosial. Sebagaimana dapat kita katakan promosi dilakukan untuk menarik perhatian pembeli membeli produk yang menjadi objek jual tersebut. Di tengah perkembangan IPTEK, sudah tepat untuk melakukan promosi dengan memanfaatkan metode promosi pada platform media sosial bersesuaian dengan kemajuan teknologi.¹⁵ Namun, dengan semakin terbuka dan luasnya cakupan pada kegiatan di platform media sosial mengindikasikan adanya bahaya dalam spesifikasi tertentu data dasar kekhawatiran dan pencegahan terjadinya kerusakan moral yang bermula dari media sosial.

Mengingat bahwa banyak sekali pengguna media sosial yang belum dalam kategori cakap hukum. Berdasarkan hal tersebut, terdapat data yang dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa 79,5 persen anak-anak dan remaja merupakan penikmat internet yang berarti mencakup media sosial di dalamnya.¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat kita lihat peluang bahaya bagi anak-anak dan remaja apabila penayangan iklan dalam media sosial tidak terdapat batasan tertentu sehingga baik orang dewasa maupun anak-anak dapat mengakses seluruh keberlangsungan dalam platform media sosial. Secara khusus dalam artikel ini membahas terkait batasan waktu dalam penyiaran alat kontrasepsi di media sosial. Anak-anak pada umumnya dengan rasa ingin tahu yang begitu besar didampingi kreativitas yang begitu tinggi. Kedua hal tersebut dapat menjadi suatu nilai yang begitu positif

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905)

¹⁵ Puspasari, D. H, Riyan. (2023). Pemanfaatan Sosial Media Marketing Melalui Konten pada Instagram dalam Upaya Meningkatkan Brand Image Sebuah Produk. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*

¹⁶ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2014, *98 Persen Anak dan Remaja Tahu Internet*, diakses pada <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/98-persen-anak-dan-remaja-tahu-internet>

tetapi di sisi lain juga dapat menjadi hal yang berbahaya apabila dikaitkan dengan konteks media sosial yang begitu bebas. Peran penting orang tua dibutuhkan dalam hal ini serta literasi digital bagi remaja yang ditanamkan sebagai tanggung jawab bersama.

Apabila kita menyoroti hal tersebut sebagai ancaman bagi generasi penerus maka perlu dilakukan penelaahan terhadap kebijakan yang ada apakah dinilai telah menyesuaikan kebutuhan kaidah hukum. Menelisik kepada regulasi yang telah ada terkait dengan periklanan pada televisi sebagai salah satu media periklanan telah diatur dalam Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran¹⁷. Pasal tersebut menyebutkan mengenai waktu penayangan iklan untuk kategori dewasa adalah pada pukul 22.00 hingga 03.00. Namun, yang menjadi titik berat pembahasan adalah penyiaran pada media sosial. Bahwa dalam regulasi yang telah ada, tidak diatur dalam cakupan media sosial sebagaimana merupakan sarana yang pada saat ini menjadi sangat intensif aksesnya dalam masyarakat. Hal ini menandakan adanya kekosongan pengaturan hukum yang terjadi terhadap penyiaran iklan alat kontrasepsi di media sosial mengenai batas waktu.

Kekosongan hukum mengenai penyiaran iklan di media sosial menjadi salah satu tantangan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berkesinambungan. Penerapan kebijakan dalam konteks ini tentu menjadi bagian dari tolak ukur masa depan bangsa karena sifatnya yang bersentuhan langsung dengan generasi penerus. Bersesuaian dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menerangkan teori hukum progresif yang ditemuinya bahwa hukum harus bersifat dinamis selaras dengan perubahan zaman serta berorientasi pada keadilan substantif karena kekosongan hukum dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.¹⁸ Teori ini menjadi landasan berpikir kita terkait pentingnya kedudukan hukum mengenai penyiaran iklan di media sosial khususnya pada objek pembahasan yaitu alat kontrasepsi yang merupakan produk dewasa memanglah penting. Kedudukan hukum menjadi penting untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan serta berkepastian hukum.

Perlu kita ketahui bahwa berdasarkan aturan hukum yaitu UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga senantiasa karena dalam dirinya harus dijunjung tinggi terkait melekat harkat, martabat serta hak. Permasalahan yang ada pada masyarakat dalam hal kekosongan hukum menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat urgensi pada aturan khusus terhadap penyiaran iklan alat kontrasepsi di media sosial mengenai batasan waktu. Selain itu, diperlukan peran lembaga yang kompeten dalam melakukan edukasi pada masyarakat bahwa iklan kontrasepsi lebih berorientasi pada aspek kesehatan bukan semata-mata hanya iklan komersil.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Iklan alat kontrasepsi di Indonesia belum diatur secara khusus, sehingga pengawasannya hanya bergantung pada norma kesopanan, etika sosial budaya, dan jam tayang tertentu. Hal ini memicu munculnya iklan bernuansa vulgar yang dapat merusak moral masyarakat, khususnya anak-anak. Meskipun Undang-Undang Penyiaran dan UU ITE memberikan landasan hukum, regulasi ini bersifat umum dan tidak cukup spesifik untuk mengawasi iklan alat kontrasepsi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang lebih tegas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan iklan produk ini mematuhi norma sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Indonesia.
2. Kekosongan hukum mengenai batasan waktu penayangan iklan alat kontrasepsi di media sosial menjadi tantangan signifikan dalam melindungi anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus dari

¹⁷ Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) ini berisi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012

¹⁸ Rokhmad, A (2019). Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah. IAIN Walisongo Semarang. hlm 5

pengaruh negatif media sosial yang terbuka luas. Meski terdapat regulasi untuk penyiaran iklan di televisi, belum ada aturan khusus yang mengatur hal serupa di media sosial. Kondisi ini menuntut pengembangan kebijakan hukum progresif yang responsif terhadap perubahan zaman, dengan memperhatikan kepentingan perlindungan anak, literasi digital, dan edukasi masyarakat. Urgensi regulasi ini tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum tetapi juga untuk menjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat.

REFERENSI

- Bambang Eko Turisno, R. Suharto, M. A. N. Z. (2016). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12057>
- Johnny Ibrahim, (2005), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing
- Jonaedi Ibrahim dan Johnny Ibrahim, (2021), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media Group
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2014, *98 Persen Anak dan Remaja Tahu Internet*, diakses pada <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/98-persen-anak-dan-remaja-tahu-internet>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 386/MENKES/SK/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Makanan-Minuman
- Komisi Penyiaran Indonesia, 2015, *Teguran Tertulis Siaran Iklan kondom "Sutra" RTV*, diakses melalui <https://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/32679-teguran-tertulis-siaran-iklan-kondom-sutra-rtv?detail3=23873&detail5=23768>
- Komisi Penyiaran Indonesia, 2015, *Teguran Tertulis Siaran Iklan Kondom "Sutra" Trans TV*, diakses melalui <https://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/32644-teguran-tertulis-siaran-iklan-kondom-sutra-trans-tv?detail3=13826&detail5=23396>
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group
- Puspasari, D. H, Riyan. (2023). Pemanfaatan Sosial Media Marketing Melalui Konten pada Instragram dalam Upaya Meningkatkan Brand Image Sebuah Produk. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*
- Rihi, S. (2021). Analisis Semiotika Judith Williamson Pada Iklan Kondom Sutra OK Versi Motor Freestyle (2016). *JURNAL Dasarupa: Desain dan Seni Rupa*, Vol 3, No. 1.
- Rokhmad, A (2019). *Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah*. IAIN Walisongo Semarang
- Tiara Nabila dan Mutia Sakti. (2023). *Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 367-376. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7269.367-376>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905)
- Widyaningsih, D. Z., Bahri, D. S., & Handoko, D. (2024). Peran etika periklanan dalam mencegah iklan yang menyesatkan. *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi*, Vol 2, No. 3.